

MA'LUMOTLAR BAZASIDA KIRISH HUQUQINI BOSHQARISH: NAZARIYA VA AMALIYOT

Tojimatov Israil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrası
o'qituvchisi, israiltojimatov@gmail.com

Mo'sinjonova Aygiza Husanjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi,
aygizatessa@gmail.com

"MS SQL uchun DLL Script Yaratish"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11273849>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda MS SQL Server, ma'lumotlar bazasini boshqarish uchun keng qo'llaniladigan kuchli platformalardan biridir. DLL (Dynamic Link Library) scriptlari, MS SQL Serverdagi dasturiy ta'minotni kengaytirish va moslashtirish imkoniyatlarini beruvchi muhim vositalardir. Ushbu tezis, MS SQL Server uchun DLL scriptlarini yaratish jarayoni, afzalliklari va qo'llanilishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Dynamic Link Library, MS SQL, integratsiya, avtomatlashtirish, standardizatsiya, implementatsiya, inovatsion, ma'lumotlar bazasi, xavfsizlik, dasturiy ta'minot.

АННОТАЦИЯ

В этом тезисе MS SQL Server является одной из мощных платформ, широко используемых для управления базами данных. Сценарии DLL (Dynamic Link Library) являются важными инструментами, которые предоставляют возможности для расширения и настройки программного обеспечения в MS SQL Server. В этой диссертации подробно описан процесс создания, преимущества и применение сценариев DLL для MS SQL Server.

Ключевые слова: Библиотека динамических ссылок, MS SQL, интеграция, автоматизация, стандартизация, имплементация, инновации, базы данных, безопасность, программное обеспечение.

ANNOTATION

In this thesis, MS SQL Server is one of the powerful platforms widely used for database management. DLL (Dynamic Link Library) scripts are important tools that provide software expansion and customization options on an MS SQL Server. This thesis details the process, advantages and applications of creating DLL scripts for MS SQL Server.

Keywords: Dynamic Link Library, MS SQL, integration, automation, standardization, implementation, innovation, database, security, software.

DLL scriptlari, turli xil dasturiy funksiyalarni ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Bu scriptlar, ma'lumotlar bazasiga murojaat qilish, ma'lumotlarni qayta ishlash va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishda foydalaniladi. MS SQL Serverda CLR (Common Language Runtime) integratsiyasi orqali DLL scriptlari ishlab chiqiladi va bajariladi.

Tadqiqot maqsadi

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi MS SQL Server platformasi uchun dinamik bog'lanuvchi kutubxona (DLL) scriptlari yaratish jarayonini o'rganish, ushbu scriptlarni ishlab chiqish va implementatsiya qilishning eng yaxshi amaliyotlarini aniqlash va bu scriptlarning ma'lumotlar bazasi boshqaruvi va avtomatlashtirilgan jarayonlardagi ta'sirini tahlil qilishdir. Tadqiqot shuningdek, DLL scriptlari yordamida MS SQL Server ma'lumotlar bazasining ishlash samaradorligini oshirish va foydalanuvchi tajribasini yaxshilash yo'llarini ko'rsatishga qaratilgan.

Tadqiqotning quyidagi aniq maqsadlari mavjud:

Jarayonni standardizatsiya qilish: MS SQL Server uchun DLL scriptlari yaratish jarayonini standardizatsiya qilish, bu jarayonni takomillashtirish va kelajakdagi ishlab chiqarishni yengillashtirish.

Xavfsizlikni oshirish: DLL scriptlari yordamida ma'lumotlar bazasining xavfsizligini oshirish metodlarini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish.

Ishlab chiqarish tezligini oshirish: Ma'lumotlar bazasiga murojaat qilish va ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirish, natijada tizimning umumiy ishlash tezligini yaxshilash.

Ilovalarni kengaytirish: MS SQL Serverda DLL scriptlari yordamida yangi biznes ilovalarini ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatlarini kengaytirish.

Natijalarni o'lchash va tahlil qilish: DLL scriptlari implementatsiyasidan oldin va keyin olingan natijalarni taqqoslash orqali, ushbu yondashuvning samaradorligini baholash.

Afzalliklari va qo'llanilishi:

DLL scriptlari yordamida foydalanuvchilar murakkab hisob-kitoblarni tez va samarali bajarish, ma'lumotlar oqimini nazorat qilish va maxsus biznes logikasini ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu usul, moliya, sog'liqni saqlash, savdo va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi.

MS SQL Server uchun DLL Scriptlari yaratishning muhim yo'nalishlari:

1.Xavfsizlikni mustahkamlash:

- DLL scriptlari orqali ma'lumotlar bazasini himoya qilish choralarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

- Ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash va ruxsatsiz kirish holatlarini oldini olish uchun kriptografiya va avtorizatsiya metodlarini qo'llash.

2.Ma'lumotlarni qayta ishlash samadorligini oshirish:

- Ma'lumotlar bazasi operatsiyalarini optimallashtirish orqali so'rovlar va ma'lumotlar qayta ishlash jarayonlarini tezlashtirish.

- Boshqaruv va monitoring vositalarini ishlab chiqish orqali ma'lumotlar bazasining ishlashini doimiy ravishda kuzatib borish va samaradorligini oshirish.

3.Ma'lumotlar bazasini moslashuvchanligini kengaytirish:

- MS SQL Server platformasida yangi xususiyatlarni joriy etish va mavjud xususiyatlarni kengaytirish uchun DLL script'lari yaratish.

- Ma'lumotlar bazasi arxitekturasini takomillashtirish, yangi modullar va integratsiya vositalarini ishlab chiqish orqali tizimni yanada moslashuvchan qilish.

4.Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish:

- Ma'lumotlar bazasining turli jarayonlarini avtomatlashtirish uchun skriptlar yaratish, bu jarayonlarni boshqarish va nazorat qilishni soddalashtiradi.

- Foydalanuvchi tajribasini yaxshilash maqsadida biznes logikasini ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish.

5.Qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash:

- Ma'lumotlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkonini beruvchi vositalar yaratish.

- Ma'lumotlar bazasidan foydalanishda qaror qabul qilish jarayonlarini yengillashtirish uchun analitik hisobotlar va ko'rsatkichlar ishlab chiqish.

6.Tizimni keng ko'lamda moslashuvchanlik bilan ta'minlash:

- Turli platformalar va tizimlar bilan integratsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirish.

- Ma'lumotlar bazasi tizimlarini bulutli xizmatlar va mikroxiizmatlar arxitekturasi bilan birlashtirish.

Ushbu yo'nalishlar, MS SQL Server platformasida DLL scriptlari yaratish va qo'llash jarayonini yanada samarali va innovatsion qilishga yordam beradi. Bu yo'nalishlar orqali dastur ishlab chiqaruvchilar ma'lumotlar bazasi boshqaruvi tizimlarining samaradorligini oshirish, xavfsizlikni kuchaytirish va

foydalanuvchilarga yanada yaxshi xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishlari mumkin.

Xulosa o'rnida aytish joizki, bugungi kunda MS SQL Server uchun DLL script yaratishga katta e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. DLL script yaratish ma'lumotlar bazasini boshqarish va dasturiy ta'minotni kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon, dastur ishlab chiquvchilarga ma'lumotlar bazasini yanada moslashuvchan va kuchli qilish imkonini beradi, bu esa tizim samaradorligini oshiradi va foydalanuvchilarga yanada yaxshi xizmat ko'rsatishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Delaney, Kalen, et al. "Inside Microsoft SQL Server 2008: T-SQL Programming." Microsoft Press, 2009.
2. Ben-Gan, Itzik, et al. "T-SQL Fundamentals." Microsoft Press, 2016.
3. Vieira, Robert. "Professional Microsoft SQL Server 2014 Programming." Wrox, 2014.
4. Leonard, Annette, et al. "The Art of SQL Server FILESTREAM." Red gate books, 2010.
5. Sarka, Dejan. "Data Mining with SQL Server." Wiley Publishing, 2009.
6. Jorgensen, Adam, et al. "SQL Server 2012 Integration Services Design Patterns." Apress, 2012.
7. 11. QR Ortiqovich, VR Mamurovich MASHINALI O'QITISH MATEMATIK MODELLARI TASNIFI.
8. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI 2 (14),804-811, 2022
9. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
10. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
11. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
12. Ortiqovich, Q. R., & Nurmatov, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
13. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.

14. Tojimamatov, I. N., Mamalatiyov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
15. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(8), 63-74.
16. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. *Scientific progress*, 4(5), 99-107.
17. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 11(3), 46-52.
18. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). BIR QATLAMLI PERCEPTRONNI O 'QITISH. In " CANADA" INTERNATIONAL CONFERENCE ON DEVELOPMENTS IN EDUCATION, SCIENCES AND HUMANITIES (Vol. 17, No. 1).
19. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUN'IY NEYRONNING MATEMATIK MODELI HAMDA FAOLLASHTIRISH FUNKTSIYALARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
20. Mamasidiqova, I., Husanova, O., Madaminova, A., & Tojimamatov, I. (2023). Data Mining Texnologiyalari Metodlari Va Bosqichlari Hamda Data Science Jarayonlar. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(3 Part 2), 18-21.
21. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. *worldly knowledge conferens*, 7(2), 597-599.
22. Tojimamatov, I., & Meliboyeva, A. (2024). MA'LUMOTLAR BAZASINI LOYIHALASH. ER MODELLAR. RELYATSION MODEL. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(5), 145-149.
23. Nurmamatovich, T. I. (2024). FATOGRAFIK MA'LUMOTLAR BAZASI: ASOSIY TUSHUNCHALARI VA TASHKIL QILISH PRINSIPLARI. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INTEGRATED SCIENCES*, 1(1).